

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/393806519>

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Technical Report · July 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.14064.78088

CITATIONS

0

READS

3

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

61 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

確率変数を対象とする圏 確率過程の変形と表現

Category whose object is random variable

Version and modification of stochastic process

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

コッペルベルク『現代のブール代数』（共立出版）
ヌブ『確率論』（共立出版）

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15823246>

距離同値： $(X, F), (Y, G)$ を可測空間とする。 f_1, f_2 を (X, F) から (Y, G) への可測写像とする。 μ を (X, F) 上の測度とする。 このとき、 f_1, f_2 が (μ -擬) 距離同値であるとは、任意の $B \in G$ に対して、

$$\mu(f_1^{-1}(B) \Delta f_2^{-1}(B)) = 0$$

であることを言うとする。 ここで、 $A_1 \Delta A_2 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1)$ である。 □

確率写像： (S, G) を可測空間とする。 $(\Omega_1, F_1, P_1), (\Omega_2, F_2, P_2)$ を確率空間とする。 X_1 を (Ω_1, F_1) から (S, G) への可測写像とする。 X_2 を (Ω_2, F_2) から (S, G) への可測写像とする。 このとき、 f が X_1 から X_2 への確率写像であるとは、 f が (Ω_1, F_1, P_1) から (Ω_2, F_2, P_2) への保測写像であり、 X_1 と $X_2 \circ f$ が (P_1 -擬) 距離同値であることを言うとする。 □

命題： f が (S -値) 確率変数 X_1 から X_2 への確率写像であるとする。 このとき、 X_1, X_2 は同分布である。 ■

補題： (S, G) を可測空間とする。 $(\Omega_1, F_1, P_1), (\Omega_2, F_2, P_2)$ を確率空間とする。 X_1 を (Ω_1, F_1) から (S, G) への可測写像とする。 X_2 を (Ω_2, F_2) から (S, G) への可測写像とする。 f, g を (Ω_1, F_1) から (Ω_2, F_2) への可測写像とする。 f, g は (P_1 -擬) 距離同値であるとする。 このとき、 f が X_1 から X_2 への確率写像であることと g が X_1 から X_2 への確率写像であることは同値である。 ■

補題： (S, G) を可測空間とする。 $(\Omega_1, F_1, P_1), (\Omega_2, F_2, P_2), (\Omega_3, F_3, P_3)$ を確率空間とする。 X_1 を (Ω_1, F_1) から (S, G) への可測写像とする。 X_2 を (Ω_2, F_2) から (S, G) への可測写像とする。 X_3 を (Ω_3, F_3) から (S, G) への可測写像とする。 f_1, g_1 を X_1 から X_2 への確率写像とする。 f_1, g_1 は (P_1 -擬) 距離同値であるとする。 f_2, g_2 を X_2 から X_3 への確率写像とする。 f_2, g_2 は (P_2 -擬) 距離同値であるとする。 このとき、 $f_2 \circ f_1, g_2 \circ g_1$ は X_1 から X_3 への確率写像であり、 (P_1 -擬) 距離同値である。 ■

変形： T を集合とする。 $\{(S_t, G_t)\}_{t \in T}$ を可測空間の族とする。 (Ω, F, P) を確率空間とする。 $\{X_{1,t}\}_{t \in T}, \{X_{2,t}\}_{t \in T}$ を (Ω, F) から $(\prod_{t \in T} S_t, \prod_{t \in T} G_t)$ への可測写像とする。 このとき、 $\{X_{1,t}\}_{t \in T}, \{X_{2,t}\}_{t \in T}$ が互いに (P -) 変形であるとは、任意の $t \in T$ に対して、ある $A \in F$ が存在して、「 $P(A) = 0$ であり、任意の $\omega \in \Omega \setminus A$ に対して、 $X_{1,t}(\omega) = X_{2,t}(\omega)$ である」ことを言うとする。 □

命題： T を集合とする。 $\{(S_t, G_t)\}_{t \in T}$ を可測空間の族とする。 (Ω, F, P) を確率空間とする。 $\{X_{1,t}\}_{t \in T}, \{X_{2,t}\}_{t \in T}$ を (Ω, F) から $(\prod_{t \in T} S_t, \prod_{t \in T} G_t)$ への可測写像とする。 $\{X_{1,t}\}_{t \in T}, \{X_{2,t}\}_{t \in T}$ が互いに変形であるとする。 このとき、

1_Ω は $\{X_{1,t}\}_{t \in T}$ から $\{X_{2,t}\}_{t \in T}$ への確率写像であり、 $\{X_{2,t}\}_{t \in T}$ から $\{X_{1,t}\}_{t \in T}$ への確率写像である。特に、 $\{X_{1,t}\}_{t \in T}, \{X_{2,t}\}_{t \in T}$ は確率変数を対象とし、確率写像の距離同値類を射とする圏において同型である。

証明： 任意の $t \in T$ に対して、 1_Ω は $X_{1,t}$ から $X_{2,t}$ への確率写像であり、 $X_{2,t}$ から $X_{1,t}$ への確率写像である。一方で、 $\{B \in \prod_{t \in T} G_t \mid P(X_1^{-1}(B) \Delta X_2^{-1}(B)) = 0\}$ は、 $\prod_{t \in T} S_t$ 上の σ -加法族である。 ■

注意： 標語的に「変形 \Rightarrow 同型 \Rightarrow 準同型 \Rightarrow 表現」である。 □